

KITOBLAR VA HUJJATLAR UCHUN MOBIL ILOVA

Sultanova A.S

Muhammad al -Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali talabasi

azadastatnv@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194949>

Annotatsiya: Bu mobil ilova darsliklar, kitoblar va hujjatlarni bir ilovada toplash va qulaylik yaratish uchun.

Kalit sózlar: Elektron, audio, sayt.

Hozirgi kunda elektron hujjatlar, audio kitoblar va boshqalar odiy kitoblardan ham kopiroq odamlar orasida almashinilmoqda. Sababi kutibxonalarga borib kitoblarni olganlar sonidan saytlarda yuklamalarning soni kóp va hohlagan paytta ochib mutola qilishimiz mumkin. Lekin elektron kitobga qaraganda kitobning orni boshga...

Biz kun davomida kóplab kitoblarni yuklashimiz va mutola qilishimiz mumkin bular tartibsizliklarni keltirishi tabiiy hol ayniqsa umumiy darsliklar yoki asosan bir turdagi kitob yoki hujjatlar bolsa. Bunday kitob va fayllarni har izlaganimizda internetdan yuklaash smartfon xotirasi uchun ham zarar. Ularni bir mobil ilovada ochish qulay va osonroq va smartfon xotirasidan kamiroq joy elallashi mumkin. Shuning uchunham hozirgi smartfonlarda Disk, papka va fayllar uchun kóplab ilovalar mavjud. Lekin asosoan bir turdagi kitob va fayllarga ozigina hos ilova bolsa foydalanish ancha qulay bo'ladi ayniqsa darsliklarga o'xshagan fayllar to'plami bolsa.

Men bunday muommolarni bartaraf etish uchun har bir shunga o'xshash fayllar to'plamlari uchunhar bir to'plam uchun alohida ilova ishlashni maqul ko'rdim va misol tariqasida ilova yaratdim. Mening "Maqalalar" nomli mobil ilovamda ózimning bir nechta maqola va tezislarimni misol tariqasida keltirganman va undan foydalanish oson. Bu ilovani maqolalar uchun emas darsliklar yoki kitoblar uchun foydalanish yanada maqsadga muvofiq boladi deb oylayman. Ilovada hujjatlar judaham sodda kórinishda va ularni topishda qiyinchiliklarga duch kelish ehtimoli oz. Hujjatlarni oqishham oson siz mutola qilgan joyingizda biror sabab bilan tashlab ketsangiz kelgan joyingizdan oqib ketishingiz mumkin, bu juda ajoyib. Mutola paytida qaysi varaqta qolganingizni topish juda ham oson kechadi. Albatt buni darsliklarda kitoblar kop bo'lsa foydalanish ayni mudao. Ilovaning ko'rinishi quydagicha:

Yuqorida ko'rinib turgan rasm ilovaning umumiy ko'rinishlari, har bir fayl aniq korinib turadi va topish ham oson. Bu esa smartfonda fayllarning tartibsiz kopayib ketishini oldini oladi va tez-tez foydalaniladigan fayllarni bir ilova etib taxlash kop vaqt yoqotishning oldini oladi va tartibsiz fayllardansmartfon xotirasini saqlaydi. Ilovani yuqorida aytgandek har hil materiallar to'plami uchun alohida ilova yaratish orinli. Albatta ilovani faqat to'plamlar uchuningina emas, balkim shoirlar va yozuvchilar uchun alohida ilovalar yaratish madaniy jihatdan ham foydali bo'ladi. Bunday ilovalarni kopaytirish kitob sevuvchilarning mutolaa qilishlariga yordam berishi so'zsiz. Ilovani ko'rinishini yuqoridagi holatga o'zgartirish ham mumkin va sozlamalar bo'limidan asliga qayatishga boladi

Ilovani yaratish juda oson bo'lib har bir ijodkor ozining ishodlarini ilimiy ishlarini saqlashi mumkin va ularni kop bolgan taqdirda izlashda qiynalishmaydi va hohlagan paytida ularni oz smartfonlaridan topib bera olishadi.

References:

1. appsgeysers
2. Mobile Apps Made Simple, Jonathan McCallister

